

экономической деятельности». Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12627;

3. Правила выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты за счет

средств работодателя утверждены Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1054;

4. Абикенов Ш.К., Джумагулова Н.Г., Еспенбетова Ж.Х., Абдрахманова Н.Б., Казбекова Д.Б. Бюджетирование затрат на охрану труда. Теория. Методология. Практика – Нур-Султан: РГП на ПХВ «РНИИИОТ МТСЗН РК», 2021. -210 с.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КАЗАХСТАНЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЙ

Казбеков Г.К.

НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, старший преподаватель кафедры "Кадастр и оценка", г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Кабдий Н.Г.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса», старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин» г. Нур-Султан, Республика Казахстан

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN NEW CONDITIONS

Kazbekov G.

NAO «S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University», department "Cadastr and valuation", Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan.

Kabdiy N.

JSC "Kazakh University of Technology and Business", Senior Lecturer of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan.

Аннотация

Развитие цифровой экономики в новых условиях, и как современные технологии влияют на рынок труда и подготовку специалистов. С появлением новых технологий современный мир меняется, происходит ускоренная цифровизация, Влияние пандемии COVID-19 на экономику и рынок труда. Роль цифровых технологий в деятельности Центра занятости населения в мире. В Казахстане с развитием цифровой экономики ожидается ежегодный рост производительности на 2-10%.

Abstract

The development of the digital economy in new conditions, and how modern technologies affect the labor market and the training of specialists. With the advent of new technologies, the modern world is changing, there is an accelerated digitalization, the impact of the COVID-19 pandemic on the economy and the labor market. The role of digital technology in the activities of the World Employment Center. In Kazakhstan, with the development of the digital economy, annual productivity growth is expected by 2-10%.

Ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, цифровые технологии, модернизация, электронная торговля

Keywords: digital economy, labor market, digital technology, modernization, e-commerce.

Введение. Образование и цифровизация - это две важные направления, активно влияющие на жизнь современного человека, но при этом динамично взаимодействующие. На рынке труда высокий спрос на специалистов, обладающих цифровыми навыками. Новейшие технологии позволяют изменять и форматы, и содержание обучения сотрудников. Однако стратегия подготовки специалистов для цифровой экономики требует глубокого и тщательного анализа перспектив дальнейшего развития науки и образования.

Цифровизация — это современный тренд, оказывающий прямое влияние на характер трудовых отношений и на состояние занятости в различных странах. Постепенный переход от индустриальной к постиндустриальной эпохе развития общества, от

Экономики 3.0 к Экономике 4.0, именуемой в современной экономической науке цифровой экономикой, не может не отразиться на рынке труда и трудовых отношениях.

В настоящее время рынок труда в мире переживает глобальные трансформации, когда отдельные виды профессий (машинистки, переводчики, конвейерные рабочие) или уже исчезли, или попали под угрозу исчезновения, поскольку заменяются роботами или компьютерными программами. Вместо традиционных профессий и должностей на рынке труда возникают совершенно новые мобильные и гибкие трудовые функции, предполагающие большую универсальность знаний и навыков специалистов и рабочих, которые могут легко транс-

формироваться в зависимости от изменений профиля и видов деятельности компании, экономической ситуации, складывающейся на рынке товаров, работ и услуг.

Развитие цифровой экономики. Современная экономика – это экономика высоких цифровых технологий и конкуренции. Появляются новые технологии, происходит ускоренная цифровизация, изменяются требования к работникам и компетенциям, на передний план выходит цифровая экономика и новые взаимодействия «менеджер — цифровые технологии». Пандемия COVID-19 с первых дней резко повлиял на экономику и рынки труда всех стран в мире. Многие люди потеряли работу, и их количество продолжает расти и в 2021 году. Государственные институты и службы занятости по всему миру работают на смягчение последствий

пандемии для рынка труда и непосредственно для пострадавшего населения. В этой сложной ситуации огромную роль в деятельности Государственных служб занятости (далее - ГСЗ) сыграли цифровые технологии. Внедрение цифровых каналов коммуникации сделали услуги по содействию в трудоустройстве более доступными и прозрачными. Цифровые платформы позволяют для трудоустройства населения системы поиска и подбора вакансий.

По данным Международной организации труда (МОТ) около 66% ГСЗ во всём мире перешли на дистанционную форму обслуживания клиентов: перенесли свои услуги и программы на рынке труда в интернет-пространство или предоставляли услуги по телефону (рис.1).

Рисунок 1 – Реорганизация внутренних рабочих процессов в помещениях служб занятости стран в мире
Источник: - данные Международной организации труда (МОТ)

К примеру, в Китае ГСЗ использовала систему взаимодействия сотрудников и клиентов службы занятости под названием *WeChat Official Accounts*. В Нидерландах в период самоизоляции ГСЗ организовывала видеовстречи и вебинары со своими клиентами. Государственная служба занятости Словении усилила поддержку через портал вакансий предлагал комплекс услуг, включая регистрацию, подбор работы, тест для самооценки и консультации [1].

Следует отметить, что в мире апробация цифровых разработок сильно влияет на потребность работодателей в работниках и требования к уровню компетенций сотрудников. Быстрое развитие цифровой технологий сокращает жизненный цикл невостребованных профессий. Снижается актуальность специальностей, которые выполняют простые задачи. Вместо них появляются новые специальности.

Сегодня эволюционируют парадигмы ряда профессий (к примеру аналитики, маркетологи и т. д.) из-за того, что преобразуется их профессиональный инструментарий. Растет уровень требований к универсальным компетенциям — так называемым *soft skills* (оперирование эмоциональным и социальным интеллектом, т. е. способностями, присущими индивиду). Увеличиваются требования к адаптивности и гибкости работников. Растет спрос на специалистов, владеющих компетенциями применять новейшие технологии для повышения профессионализма и улучшения профессиональной деятельности.

Приоритетным направлением подготовки кадров для цифровой экономики является формирование цифровых коммуникативных навыков. Сети беспроводной связи и их инфраструктура, включая WAN (глобальную сеть), LPWAN (технологии связи в рамках промышленного интернета), WLAN

(беспроводная локальная сеть), MAN (городская вычислительная сеть), VAN (натальная компьютерная сеть), спутниковые технологии связи и сетевые технологии 5G и другие, становятся обязательным элементом делового пространства. Появляются прорывные технологии, о которых еще вчера никто не задумывался. Их развитием занимаются специалисты, способные управлять умным производством, и те, кто умеет создавать и использовать новые материалы и конструкции, проектировать в цифровом пространстве, участвовать в информационном моделировании.

В период влияния пандемии COVID-19 на экономику и рынок труда, цифровая экономика сформировала новые нетипичные формы занятости (дистанционная работа, работа онлайн на основе интернет-платформ, водители работающие на платформе *Uber*, *Яндекс-такси* и т.п.) которые позволили выполнять ее вне места нахождения работодателя, они оказали серьезное влияние на программу подготовки специалистов и на то, как организована работа и как работодатели и работники взаимодействуют друг с другом.

Актуальной для устойчивого развития Казахстана является обеспечение цифровой экономики высокопрофессиональными менеджерами. Подготовка специалистов для производств новейшего типа, с применением инновационных технологий манипулирования, цифровых платформенных решений для проектирования, инжиниринга, мониторинга и логистики, требует новых образовательных стратегий.

В условиях конкурентоспособности высшего образования образовательные программы внедряют новые технологии, из-за которых растет спрос на сотрудников, готовых продуктивно работать в технологичных направлениях. Подготовка специалистов, способных исполнять в профессиональной деятельности такие новые функции, важная задача времени.

В сфере науки новые технологии направлены на ускорение расчетов и вычислений. Кроме того, единая система дает возможность в кратчайшие сроки обмениваться данными ученым, в автоматическом режиме.

«Цифровизация отраслей экономики» – это преобразование традиционных отраслей экономики Казахстана с использованием прорывных технологий и возможностей, которые повысят произ-

водительность труда и приведут к росту капитализации. При этом необходимо учесть, чтобы цифровизировать всю страну, нужно для начала ее всю электрифицировать.

Сегодня основной сферой, где применяют цифровизацию является экономика, которая постепенно становится «цифровой». Все данные обрабатываются цифровыми способами. Проявлениями цифровой экономики являются:

- онлайн-услуги;
- торговля через интернет;
- электронные платежи;
- краудфандинг;
- реклама в интернете;
- электронный документооборот и т.д.

Трансформация в цифровую экономику позволяет гражданам получать доступ к услугам и товарам быстрее и проще.

Одна из главных заслуг цифровизации – снижение количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении документов. Справки и паспорта можно заказывать через приложение, там же хранить и обновлять все данные.

Но, единственная опасность цифровизации – в снижении важности человека во многих процессах и вероятное исчезновение в будущем целых профессий, с которыми лучше будут справляться роботы. Рынок труда уязвим перед цифровыми технологиями, потому что автоматизация вытесняет человека из некоторых профессий. Цифровизация персонала поэтапно сокращает потребность в кассирах, машинистах, фасовщиках, почтальонах, вахтерах. Часть специалистов оставшие на этих должностях, перейдут работать в новом формате – управлять и настраивать. Исчезнувшие рабочие места покрывает спрос на IT-специалистов. Ожидается появление много новых профессий. Учитывая рекомендации МОТ необходимо внедрять новые формы обучения, расширять программы переподготовки специалистов в условиях меняющегося рынка труда, автоматизации и роботизации ряда отраслей экономики, вытеснения роботами представителей ряда профессий, избежание массовых высвобождений работников и роста безработицы.

Ниже в таблице приведены достоинства и недостатки цифровой экономики из мирового опыта развития экономики стран.

Цифровая экономика	
Достоинства	Недостатки
<ul style="list-style-type: none"> • Рост качества жизни за счёт лучшего удовлетворения потребностей. • Рост производительности труда. • Доступность и эффективное продвижение товаров и услуг. • Прозрачность экономических операций и их мониторинга. • Исключение посредников. • Оптимизация издержек. • Ускорение всех бизнес-процессов. • Быстрая реакция на рыночные изменения. • Гибкое и индивидуальное производство товаров и услуг. 	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение разрыва между развитыми и развивающимися странами. • Рост безработицы из-за исчезновения профессий. • «Цифровое рабство» - зависимость от гаджетов • Уязвимость перед тем, кто может завладеть персональными данными.

В Казахстане приоритетным направлением цифровой экономики является переход в электронный формат государственных услуг, автоматизация и создание цифровой базы, проникновения цифровизации в определенные процессы (бесбумажные документы, бесбумажные процессы и т.д.). Актуальны новые тренды: переход банков в цифровой формат предоставления услуг, использование биометрии для качественного обслуживания клиентов и другие.

В новых условиях основными инструментами помощи в трудоустройстве и оказания услуг населению стали цифровые каналы коммуникации. В системе технологической модернизации экономики страны проводится цифровизация социально-трудовой сферы. С использованием цифровых технологий улучшается качество жизни населения, быстрее идут темпы развития производства, расширяется комплекс оказания государственных услуг.

С целью ускорения развития экономики республики и улучшения качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе в 2017 году принята государственная программа «Цифровой Казахстан» состоящая из пяти ключевых направлений [2]:

- Цифровизация отраслей экономики
- Переход на цифровое государство
- Реализация цифрового Шёлкового пути
- Развитие человеческого капитала
- Создание инновационной экосистемы

Следует отметить, что с реализацией государственной программы увеличивается оцифрование национальной экономики. С первого года реализации программы «Цифровой Казахстан» инвестиции в сферу информации и связи выросли до 92,5 млрд. тенге или на 40,3% за год. В 2018 году доля организаций, использующих компьютеры, увеличились с 70,7% до 77,7%. Доля организаций, имеющих доступ к интернету, выросла с 67,7% в 2017 году до 75,1%, а имеющих интернет ресурсы — с 21,7% до 22,3%. В цифровизации страны большую роль играет импорт товаров, относящихся к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Так, в 2018 году общий импорт товаров, относящихся к ИКТ, увеличился на 11,8% за год и составил 2,3 млрд долл. США. 45,3% всего импорта приходится на телекоммуникационное оборудование, 12,5% —

на компьютеры и сопутствующее оборудование, 11,7% — на электронные компоненты, 30,5% — на другие товары ИКТ [3-4].

По итогам первого полугодия 2020 года среди регионов страны Алматы заняла первое место в рейтинге «умных» городов, где 90% видов государственных услуг акимата Алматы являются электронными. Услуги Центра занятости населения Алматы доступны населению в режиме онлайн. В рамках пилотного проекта от Центра развития трудовых ресурсов через *Enbek.kz* граждане получают широкий спектр необходимых услуг [5].

Уровень цифровой грамотности в Казахстане, согласно данных Бюро национальной статистики АСПР Республики Казахстан в 2020 году составил 79,6 % [6,7].

В государственной программе «Цифровой Казахстан» предусмотрен целевой индикатор по повышению уровня цифровой грамотности населения на 2021 год – 81,5% и 2022 год до 83% [8].

С целью развития цифровой экономики в Казахстане реализуются нижеследующие проекты [3,4, 9-13]:

В горно-металлургическом комплексе и обрабатывающей промышленности – более 200 проектов.

В агропромышленном комплексе применяют цифровые решения по внедрению электронной торговой площадки, системы маркировки и прослеживаемости продукции в животноводстве и растениеводстве, созданию цифровых ферм, автоматизации государственных услуг.

В топливно-энергетическом комплексе внедряются информационные системы «Интеллектуальное месторождение», «Цифровой рудник», по учету нефти, автоматизации управления режимами Единой электроэнергетической системы.

В сфере образования внедрены новые технологии (Smart-школа, Smart-детский сад, Е-күнделік и другие), совершенствуют автоматизацию государственных услуг. На [Smart Nation.kz](http://SmartNation.kz) автоматизированы 23 госуслуги и бизнес-процессы в сфере дошкольного, среднего образования и ТиПО. Государственные услуги оказывают в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 14 областях Казахстана.

Цифровые проекты в сфере охраны правопорядка и обеспечению безопасности и спокойствия

граждан направлены на обеспечение безопасности граждан и упрощение процедуры получения государственных услуг. Большое внимание по цифровизации, уделяется автоматизации, что позволяет сократить сроки оказания государственных услуг населению. За 2020 год оказано порядка 9 млн государственных услуг. При этом из 40 видов услуг 38 или 95% - автоматизировано. Внедрено «Кнопка SOS» - устройство экстренного вызова с установкой на улицах, в общественных местах и на автотрассах. Нажав на тревожную кнопку можно передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью. С 2021 года работает мобильное приложение 102. Сервис является частью проекта «Оmnikanальность процесса приема сообщений граждан». Внедряется система детской безопасности «Найди меня», позволяющая отслеживать местоположение ребенка. По прогнозным данным к 2025 году Казахстан войдет в ТОП-30 в рейтинге "Общественный порядок и безопасность" и все государственные услуги можно будет получать в электронном формате.

С внедрением цифровой экономики в Казахстане ожидается ежегодный рост производительности на 2–10%, рост добычи на месторождениях на 3%, сокращение производственных затрат на 10–20%, повышение урожайности за счёт применения точного земледелия в агропромышленном комплексе на 25–50%.

В среднесрочной перспективе с 2020 по 2023 год прямые инвестиции в цифровую трансформацию составят 7,4 трлн долл. США.

В национальном плане к 2023 году ожидается рост удельного веса расходов на цифровизацию экономики с 36% до 50% от всех инвестиций в информационно-коммуникационные технологии. Реализуются меры по цифровизации отраслей экономики, внедрению элементов искусственного интеллекта. Ожидается увеличение инвестиций в ИТ-сектор более 6 раз.

Выводы. На основании данных можно отметить, что с приходом глобальной цифровизации менеджмент станет:

- *Открытым.* Все данные будут храниться в открытом доступе.
- *Эффективным.* Для принятия решений будет проведен анализ данных с разных источников.
- *Новаторским.* Новые технологии стимулируют новые методы управления (по принципу открытости проводят личные приемы, консультации по скайпу, публикуют ответы на обращения граждан).

Сегодня управленцы и топ-менеджмент использует цифровизацию для разработки кратко- и долгосрочных программ и стратегий развития компании. В перспективе цифровая трансформация охватит все отрасли экономики страны.

Список литературы

1. Цифровизация трудовой сферы. [Электронный ресурс] - Режим доступа <http://ranking.kz/ru>
2. Государственная программа «Цифровой Казахстан» // Утверждена постановлением Правительства РК от 12 декабря 2017 года, №827. Дата актуализации 01.10.2020г.
3. МНЭ РК - <https://economy.gov.kz>
4. Бюро национальной статистики АСПР РК - <https://stat.gov.kz>
5. Центр занятости населения Алматы - <http://cz-almaty.kz/>
6. <https://digitalkz.kz/ru/cifrovaya-gramotnost>
7. Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24.11. 2015г. Дата актуализации 02.01. 2021г.
8. <https://m.egov.kz/cms/ru/education?mobile=yes>
9. МИИР РК - <https://www.gov.kz/memleket/entities/miid?lang=ru>
10. МСХ РК - <https://www.gov.kz/memleket/entities/moa?lang=ru>
11. МЦРОАП РК - <https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai?lang=ru>
12. МОН РК - <https://www.gov.kz/memleket/entities/edu>
13. МВД РК - <https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim?lang=ru>